

8

Formula for Society and Family Management in ‘Ramcharit Manas’

Pradip Kumar Varma, Research Scholar, Sai Nath University, Jharkhand, India

Dr Kamal Kumar Bose, HOD, Department of Hindi, St. Xavier College, Ranchi, Jharkhand

Abstract

‘Ramkatha’ has a profound influence on Indian culture. It has been a directory for societies and families not only in India but for many countries across the world since past long. The story contributed significantly to the continuity of a coordinated, cultured, spiritual and decent society and family in India, surpassing the spirit of religion, sect, caste, region, language, time. Even today this story has a deep impact on our culture. The social and family management formulas given in the Ramcharit Manas seem to be more relevant in today's scenario, because of even today in many households, the views of the management of society and family through these formulas are usually seen. Huh. There is a need to follow these sources in great depth and detail so that even today the most read scripture can be communicated to the citizens of India by the sources of management of society and family through authentic themes and information. To see the usefulness of the formulas described in the Mahakavi Tulsidasakrit Ramcharitmanas for the management of society and family, there is also a need to examine the present social scenario so that the sources derived from the psyche can be disseminated among the people of India. The basis for this research is needed and that is to analyze the literature of various selected authors to look at Ramacharitmanas and the current society and family situation.

Key Words: *Ramkatha, Ramcharit Manas, Indian Culture, Social and Family Management.*

रामचरित मानस में समाज और परिवार प्रबंधन के सूत्र : एक अनुशीलन

प्रदीप कुमार वर्मा, शोधार्थी, साईनाथ विश्वविद्यालय, राँची, झारखण्ड।

डॉ. कमल कुमार बोस, शोध निर्देशक, अध्यक्ष हिंदी विभाग, संत जेवियर कॉलेज, राँची, झारखण्ड।

प्रस्तावना

वैदिक काल से पहले ही लोक कथाओं में रामकथा आ चुकी थी और समाज तथा परिवार के कल्याण हेतु उसका श्रवण किया जाता था। वैस, ऋग वेद में सीता के नाम का प्रयोग लांगल पद्धति में प्रयोग हुआ है—

अर्वाची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा।

यथा नः सुभगा ससि यथा नः सुफला ससि।।

विभिन्न कालों में रामकथा को कालानुसार विभिन्न कवियों ने नूतन स्वर के साथ प्रस्तुत किया— रामकथा की आधुनिकता को स्थापित करते हुए, हर युग के कवियों ने अपने समाज के सामने राजधर्म, समाजधर्म और परिवारधर्म के संदर्भ में समाज को नूतन चेतना प्रदान करने के लिए रामकथाओं का अपनी सोच के अनुरूप या कालानुरूप सृजित किया ताकि समाज और परिवार का प्रबंधन प्रेम, आपसी सहयोग और भाईचारा के साथ हो सके।

रामकथा भारत ही नहीं, विश्व के अनेकानेक देशों और समाज और परिवार की निर्देशिका रही है। इस कथा ने धर्म, सम्प्रदाय, जाति, क्षेत्र, भाषा, काल की भावना को लॉघ कर, भारत में समन्वित, संस्कारयुक्त, आध्यात्मिक तथा मर्यादित समाज और परिवार की निरंतरता बरकरार रखने में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। इस कथा का भारतीय संस्कृति पर आज भी गहरा प्रभाव है।

रामकथा के अनेक कवि हुए यथा अनन्तानन्द, सुखानन्द, पीपा, कबीर, सेन, घना, रैदास, रसिकअली, मल्लिक मोहम्मद जायसी आदि। ये कविगण विभिन्न जातियों और सम्प्रदाय के थे। रामकथा जैन, बौद्ध, सिक्ख सम्प्रदायों में भी धर्मग्रंथ की तरह पूजित है। कालक्रम में रामकथा और सूफी विचारधारा के सम्मिश्रण से भारत की संस्कृति, समाज और परिवार एक सूत्र में बँध गए और उनका सामाजिक और पारिवारिक प्रबंधन श्रेष्ठ बना। प्रारम्भ से ही रामकथा में सामाजिक और पारिवारिक मर्यादाओं के सूत्र पिरोए जाते रहे हैं। रामकथा में मानवीय होने की चेतना अंतर्निहित है— मानवीय होने के लिए प्रथम आवश्यकता है, सुसंगठित परिवार और उससे निर्मित स्वस्थ समाज।

स्वामी रामानन्द ने अपने प्रभाव में वैष्णवों के अलावा विभिन्न सम्प्रदायों के विद्वानों और कवियों को भी इस कथा से जोड़ा, जिनमें कई विद्वजनों ने रामकथा को नूतन चेतना से परिपूर्ण किया, ताकि भारतीय समाज और परिवार की एक सांस्कृतिक,

सामाजिक और पारिवारिक चेतना बने। इस प्रकार यह सत्य सामने है कि भारतीय आचार-विचार की परम्परा में रामकथा का प्रभाव आदिकाल से सर्वाधिक रहा है। इस देश की धार्मिक तथा दार्शनिक मान्यताओं के कालक्रम में बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में इसका महत्त्व अक्षुण्ण रहा। यह भारतीय जनमानस का प्रेरणास्रोत ही बना रहा।

पंद्रहवीं शताब्दी में महाकवि तुलसीदास ने रामचरित मानस का लेखन अन्यान्य ग्रंथों के अध्ययन के बाद सम्वत् 1631 (1575 ई.) प्रारम्भ किया और और सम्वत् 1633 में इसे पूरा कर दिया। इस ग्रंथ में राम जैसे आदर्श नायक हैं, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे उनके स्नेहिल और निष्ठावान भाई हैं, सीता और उनकी बहनों जैसी आदर्श बहुएँ हैं। दशरथ जैसा सत्यव्रती राजा हैं। रावण की वेवेकी पत्नी मन्दोदरी और रावण के भाई मावनधर्म के मर्म को जानने वाले विभिषण जैसे सुगठित चरित्र हैं। इन्हीं पात्रों और खलनायक के रूप में एक अति विद्वान किंतु मतिभ्रष्ट राजा रावण को लेकर, तुलसीदास ने रामकथा को आधुनिक रूप दिया और राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक मर्यादा तथा लोकमंगल की नूतन चेतना का समाज में प्रतिस्थापन किया। रामचरित मानस में समाज और परिवार के प्रबंधन के सूत्र उपस्थित हैं और ये आज के लिए भी प्रासंगिक हैं— इसे ही इस शोध के माध्यम से प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य है।

यह भी कहा जा सकता है कि रामचरित मानस में समाज और परिवार के जो प्रबंधन के सूत्र दिए गए हैं, वे आज के परिदृश्य में पहले से अधिक प्रासंगिक प्रतीत होते हैं, क्योंकि आज भी अनेकानेक घरों में इन सूत्रों के माध्यम से समाज और परिवार के प्रबंधन के दृश्य आमतौर से दिख जाते हैं। इन सूत्रों पर बड़ी गहराई और विस्तार में अनुशीलन की आवश्यकता है ताकि आज भी सर्वाधिक पढ़े जाने वाले इस ग्रंथ से समाज और परिवार के प्रबंधन के सूत्रों से भारत के नागरिकों को पुनः प्रामाणिक प्रसंगों और सूचनाओं के द्वारा अवगत कराया जा सके।

महाकवि तुलसीदासकृत रामचरितमानस में समाज और परिवार के प्रबंधन के जो सूत्र वर्णित हैं, उनकी उपयोगिता देखने के लिए वर्तमान समाज के परिदृश्य की विवेचना करने की आवश्यकता भी है ताकि मानस से प्राप्त सूत्रों का प्रसार भारत के लोगों के बीच किया जा सके।

इस शोध के लिए आधार की जरूरत है और वह आधार है— रामचरितमानस और वर्तमान समाज और परिवार की स्थिति को देखने के लिए विभिन्न चयनित लेखकों के साहित्य का विवेचन करना।

समस्या का कथन

तुलसीदास ने अपने काल में जो आदर्शच्युत होता समाज देखा था, लगभग वैसा ही आदर्शच्युत समाज आज के भारत का है। तुलसीकालीन समाज का सत्य आचार्य हजारीप्रसाद और अन्य कई विद्वानों ने भी व्यक्त किया है। उस काल में समाज के उच्चस्तर पर स्थापित लोग विलासिता के पंक में डूबे हुए थे। समाज के निचले स्तर पर के लोग गरीब, अशिक्षित, शोषित और उत्पीड़ित थे। ऐसी विषम परिस्थिति में अनेक गरीब वैरागी हो जाते थे और परजीवी बन जाते थे। जाति-पाँति की प्रथा कठोर और अमानवीय हो गई थी। जन्म से अछूत माने जाने वाली जातियों के लोगों की स्थिति तो असीम वेदना से भरी हुई

www.asianmirror.in

थी। इस परिदृश्य में तुलसीदास ने शबरी और केवट के प्रसंगों में सम्वेदना के स्वर पिरो कर, समाज को एक नूतन मानवीय चेतना से सम्पृक्त करने का प्रयास रामचरितमानस के माध्यम से किया हैं। अमीर लोग भौतिकवादी हो गए थे और गरीब पलायनवादी। समाज में आध्यात्मिकता का ह्रास हो गया था और वारावरण में घृणा की व्याप्ति थी।

यह एक सत्य है कि आज का सामाजिक और पारिवारिक परिदृश्य पूरी तरह से भूमण्डलीकरण के भौतिकवादी प्रवृत्ति से ग्रस्त हो गया है और व्यक्तिवाद का प्रवाह तो भारत के ग्रामीण समाज और परिवार तक पहुँच गया है। लोग वैज्ञानिक युग में सुख-सुविधा की ओर भागने के लिए ही कर्म-कुर्म करते हैं और उनमें आध्यात्मिक दृष्टि विलोपित-सी हो गई है। अनेक विद्वानों ने स्वीकार किया कि आज की समस्या यह है कि विकास भौतिकवादी चिंतन को परिपुष्ट करता है और यह विकास सार्थक तब होता, जब लोग मानव धर्म का परिपालन करते तथा समाज में आध्यात्मिकता भी समान रूप से विकसित होती।

परिणामस्वरूप अध्यात्म, प्रेम, सद्भाव, सम्बंधों में पवित्रता और मर्यादा आदि में आई कमी के कारण समाज और परिवार बिखर रहे हैं। नाते-रिश्तों की मर्यादा तोड़ी जा रही है। सामाजिक नाते-रिश्ते अपनी परम्परागत मान-सम्मान खो रहे हैं। मानवमूल्य में तेजी से गिरावट आ रही है। परिवार और समाज की प्रवृत्तियाँ भूमण्डलीकरण के प्रभाव में अनेकानेक विकृतियों का शिकार हो गए हैं। भूमण्डलीकरण का प्रभाव भारत के समाज पर तेजी से पड़ने लगा है। समाज में परिवर्तन पहले भी होते थे, लेकिन उस परिवर्तन की गति आज जैसी तीव्र नहीं हुआ करती थी। सन् 2000 आते-आते परिवर्तन की गति इतनी बढ़ गई कि समाज के अधिकांश लोग अपने को नव जनित समाज से क्या, अपने परिवार के सदस्यों से भी सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। समाज पूरी तरह भौतिकवादी हो गया। आज रुपया आदमी को मशीन की तरह संचालित करता है, आदमी रुपया को नहीं। आदमी को मशीन बना दिया गया है। समाज में एक आदमी का दूसरी आदमी से सम्बंध भी भौतिकवादी यानी लाभ-हानि की दृष्टि से हुआ है।

इस युग में हर कुछ बिकाऊ मान लिया गया है, वह नाते-रिश्ते हों या जड़ हों या चेतन, पशु हों या मनुष्य। पारिवारिक और सामाजिक सम्बंध और प्रबंधन भी भौतिकता के शिकार हो गए हैं। भारतीय संस्कृति पर पश्चिमी संस्कृति तेजी से हावी होने लगी है, पुरानी हर चीजें भुलाई जाने लगी हैं, वह अच्छी परम्परा हो या फिर परिवार या समाज का वृद्ध आदमी अतीत की 'वस्तु' मान लिए गए हैं। आज लोगों की बोलने की शैली बदल गई है, हिंदी भाषा हो या भारत की अन्य भाषाएँ, सभी बदल गई हैं, सामान्य अभिवादन तक के शब्द बदल गए हैं, क्षेत्रीय और ग्रामीण भाषा की संस्कृति परिवर्तित हो गई है, आचार-विचार बदल गए हैं, और जो इस बदलाव में पिछड़ गए हैं, वे समाज में बेकार की वस्तु हो गए हैं, असहाय हो गए हैं। यह बदलाव आमतौर से भारतीयता को नष्ट कर रहा है। इस बदलाव ने समाज और परिवार को तनाव, अवसाद और बिखराव की स्थिति में ला खड़ा किया है- यह सब आज के हिंदी साहित्य में स्पष्ट रूप से अंकित है।

इस बीमार और अप्रबंधित होते समाज को सही दिशा और चेतना देने के लिए रामचरित मानस से समाज और परिवार के प्रबंधन के सूत्रों को सामने लाने की आवश्यकता है। हर शहर का शहरी अपने ही शहर की भीड़ का एक हिस्सा मात्र रह

गया है, एक दूसरे से अनजान हो गया है, रोटी-दौड़ में अधिकाँश लोग परिवार को बिसरा बैठे हैं। संचार-माध्यम की गति द्रुत हुई और आदमी और आदमी के बीच सम्वादहीनता आ गई या सम्वाद भौतिकवादी हो गए, नाते-रिश्ते की मर्यादा गिर गई है, जीवन के मूल्य बदल गए हैं। ऐसे समाज में नूतन चेतना का सृजन राजचरित मानस से हो सकता है।

समाज की वर्तमान स्थिति का दर्पण हैं- इस सत्य को देखते हुए पिछले सालों में प्रकाशित और इस शोध के लिए चयनित हिंदी के कुछ समाजिक उपन्यास जिनके अनुशीलन से आज के समाज की वस्तुस्थिति को प्रदर्शित करते हुए, रामचरित मानस में वर्णित समाज और परिवार के प्रबंधन के सूत्रों से उपचार की प्राप्ति का लक्ष्य है। यानी इस अनुशीलन से प्राप्त समाज और परिवार के प्रबंधन के सूत्रों के द्वारा इस विषम काल में समाज को दिशा-बोध कराया जा सकेगा। नूतन चेतना प्रदान प्रदान किया जा सकेगा, जिसकी आज सर्वाधिक आवश्यकता है।

शोध चयन का आधार

वर्तमान में बिखरते समाज और परिवार और उनमें व्याप्त तनाव, असहिष्णुता, रिश्ते-नातों का तार-तार होना, मानवीयता का ह्रास, पश्चिमी संस्कृति की विकृतियों के प्रभाव में मानव के संस्कार में आई गिरावट, आदमी और आदमी के बीच बढ़ता अविश्वास, घृणा, विद्वेष, नास्तिकता आदि के कारण परिवार और समाज में अनेक प्रकार की नई-पुरानी समस्याएँ विकाराल रूप ले रही हैं। ऐसी ही परिस्थिति में आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने छठवीं शताब्दी से लेकर बारहवीं शताब्दी के परिदृश्य में तीन सांस्कृतिक-ऐतिहासिक उपन्यासों का सृजन किया और एक ऐसा ही उपन्यास उपनिषद् कालीन भारत के परिदृश्य में लिखा- उनका उद्देश्य था वर्तमान की राजनीति, लोकतंत्र, समाज और परिवार को नूतन चेतना इतिहास के पन्नों से देना। आचार्य जी के प्रयासों को देखते हुए, यह अनुभव किया जा सकता है कि बहुपटित तुलसीकृत रामचरितमानस, वर्तमान के परिदृश्य में समाज और परिवार को वह संस्कार दे सकता है, जिससे समाज और परिवार में विश्वास की भावना बढ़े, अभौतिक प्रेम का संचार हो, मानव धर्म का विकास हो, पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों को उचित मान-प्रतिष्ठा मिले और सांस्कृतिक स्तर पर भारतीयों की पहचान बने। समाज को वह चेतना मिले, जिसमें समन्वयकारी तत्त्व विराजते हों- इसी अवधारणा ने रामचरितमानस में समाज और परिवार प्रबंधन के सूत्र के अनुशीलन का आधार प्रदान किया।

शोध की परिकल्पना

शोध की परिकल्पना में, वर्तमान समाज और परिवार में आए बिखराव, तनाव, अवसाद, असहिष्णुता, घृणा आदि का उपचार करने के उद्देश्य से, उसे सुप्रबंधित बनाने के लिए, रामचरितमानस में सप्रसंग अंकित सामाजिक और पारिवारिक प्रबंधन के सूत्रों की उपयोगिता को देखना और उनको सुव्यवस्थित कर समाज के सामने उपस्थित करना है। रामचरित मानस में समाज और परिवार के प्रबंधन के अनेक सूत्र उपस्थित हैं कि कैसे राजा राम ने अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए शबरी, अहिल्या, केवट, सुग्रीव आदि के प्रति न्याय किया और समाज के लोगों की वाणी को महत्त्व दे कर समाज को प्रतिष्ठित किया। रामचरित मानस में दशरथ, जनक, रावण, बाली, सुग्रीव आदि के परिवारों के अनेक प्रसंग हैं, जिनमें परिवार प्रबंधन के सूत्र परोए हुए हैं। ये आज के लिए भी प्रासंगिक हैं। फिर, हिंदी के चयनिज सामाजिक कुछ उपन्यासों से आज के

समाज और परिवार की व्याधियों का आकलन करना और उसके परिमार्जन के लिए रामचरित मानस से शोधित परिवार और समाज के प्रबंधन के सूत्रों की उपयोगिता को प्रतिस्थापित करना— यही शोध की परिकल्पना है और शोध की ओर अग्रसर होने का मार्ग भी।

शोध की सीमाएँ

विस्तार से शोध के लिए आधार ग्रंथ रामचरित मानस और हिंदी के चयनित कुछ सामाजिक उपन्यास के साथ-साथ सहायक समीक्षात्मक ग्रंथों, साहित्यिक पत्रिकाओं, विद्वानों से विचार-विमर्श, पुस्तकालयों आदि की ओर प्रवृत्त होने का लक्ष्य है। शोध की सीमा इन्हीं ग्रंथों और पत्रिकाओं के अध्ययन, पुस्तकालयों की सेवा लेने, विद्वानों से विचार-विमर्श करने, सेमिनारों में भागीदारी आदि से सुनिश्चित होगी।

शोध के विषय का महत्त्व और प्रासंगिकता

शोध का महत्त्व और प्रासंगिकता प्रथमद्रष्टया इसी सत्य में निहित है कि तुलसीकृत रामचरितमानस में समाज और परिवार के प्रबंधन के सूत्र उपस्थित हैं और यह एक ऐसा ग्रंथ है जो आज भी घर-घर में पढ़ा जाता है, पूजा जाता है, गाँवों और शहरों में सामाजिक स्तर पर इसका 'नवाह पाठ' किया जाता है। घरों में भी लोग नवाह पाठ करते हैं, जिनमें पास पड़ोस के इष्ट-मित्र जुटते हैं। रामचरित का सार्वजनिक मंचन भी दशहरे के समय रामलीला के रूप हर वर्ष होता है। ज्ञातव्य है कि रामलीला की परम्परा भी तुलसी दास ने ही प्रारम्भ की थी, ताकि समाज और परिवार की व्याधियों से मानव को मुक्ति मिल सके और लोग चरित्रवान हों, मर्यादित व्यवहार करने वाले हों, साथ ही यह पावन कथा उन लोगों तक पहुँचे जो अशिक्षित हैं। लोगों को समाज, परिवार और व्यक्तिगत जीवन के प्रबंधन के सूत्र मिल सकें और उनका जीवन सुगमता और शांति के साथ विकास की ओर बढ़ सके। परिवार सुव्यवस्थित हो और तदनुसरूप समाज भी सुव्यवस्थित हो जाए। यही कारण है कि आज भी रामचरितमानस और रामलीला आदि समाज के हर वर्ग में प्रचलित है, विद्वानों से लेकर अनपढ़ लोगों में भी यह लोकप्रिय है, अनुसरणीय है। इनके अलावा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर आई रामकथा के लगभग सभी धारावाहिक और फिल्म माध्यम पर रामकथा पर आई फिल्में भी बहुत लाकेप्रिय रही हैं— इस सत्य में भी शोध के महत्त्व और प्रासंगिकता के दर्शन होते हैं। शोध से यह सम्भव होगा कि एक नियोजित शैली में समाज और परिवार के प्रबंधन को शोधोपरांत उपस्थित किया जा सकेगा।

शोध का उद्देश्य

शोध का उद्देश्य है रामचरित मानस में वर्णित अनेकानेक सामाजिक और पारिवारिक घटनाओं और प्रसंगों का वृहद अनुशीलन कर, उन तत्त्वों का संकलन करना जो आज को परिवार प्रबंधन की नूतन चेतना प्रदान करे। मूल रूप से वर्तमान में शोध का उद्देश्य है—

1. सामाजिक और पारिवारिक वातावरण में उच्च कोटि का संस्कार प्रतिस्थापित करना।
2. नागरिकों के बीच में सद्भाव, प्रेमभाव, सहिष्णुता और विश्वास को सृजन करना।

3. लोगों के व्यक्तित्व के समुचित विकास के तत्त्वों को उपस्थित कर, उनके बीच चारित्रिक विकास की दृष्टि उपस्थित करना।
4. सामाजिक और पारिवारिक प्रेम-भाव और एकता को मजबूत करना।
5. मानवीयता के हास, संस्कार में गिरावट, आदमी और आदमी के बीच बढ़ता अविश्वास, घृणा, विद्वेष आदि के समापन के लिए जीवन के आवश्यक तत्त्वों को उपस्थित करना।
6. समाज में व्याप्त सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि विकारों का परिमार्जन करना।

भाोध प्रक्रिया

शोध की सफलता के लिए शोध प्रक्रिया को अपनाना यानी शोध की ओर उन्मुख होने के लिए उसके विभिन्न चरणों का सिलसिलेवार विवरण बनाना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना कि शोध की प्रक्रिया का हर चरण दूसरे चरण की पृष्ठ-भूमि तैयार करे ताकि शोध की प्रविधि सफल हो पाए और शोध का अपेक्षित उद्देश्य की भी प्राप्ति हो सके।

भाोध प्रक्रिया के विविध चरण

1. विषय निर्धारण
2. शोध समस्या निर्धारण
3. रामचरित मानस और चयनित सामाजिक उपन्यासों और सहायक ग्रंथों का व्यापक अध्ययन, सर्वेक्षण, विश्लेषण और अनुशीलन
4. परिकल्पना का निर्माण
5. शोध की रूप-रेखा तैयार करना
6. तथ्य-संग्रह एवं तथ्य-विश्लेषण
7. परिकल्पना की जाँच
8. सामान्यीकरण एवं व्याख्या
9. शोध प्रतिवेदन तैयार करना

इन्हीं चरणों का अनुगमन कर शोध की प्रविधि की ओर अग्रसर होना है- इसे कड़ाई से पालन कर सत्य-शोधन कर शोध की सफलता का निर्धारण करना।

शोध की प्रविधि

शोध की प्रविधि के अंतर्गत तुलसीकृत रामचरित मानस की विवेचना कर समाज और परिवार के प्रबंधन के उन सूत्रों की प्राप्ति करना जिनसे आज के समाज और परिवार के प्रबंधन को सही दिशा दी जा सके। साथ ही, इस प्रविधि में आज के समाज और परिवार के प्रबंधन की विसंगतियों, विद्रूपताओं, समस्याओं और व्याधियों को समझने और जानने के लिए कुछ चयनित हिंदी के उपन्यासों की तथ्यपूर्ण, सूक्ष्म और सार्थक विवेचना करना और इस विवेचना को देखते हुए रामचरित मानस

से समाज और परिवार के प्रबंधन के सूत्रों की उपयोगिता प्रतिस्थापित करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, एक व्यवस्थित योजना बना कर नूतन सत्य और ज्ञान की प्राप्ति हेतु शोध की ओर अग्रसर होना है। इस उद्देश्य के हेतु शोध की प्रविधि के चरण इस प्रकार होंगे—

1. प्रथम चरण में रामचरित मानस और चयनित हिंदी के सामाजिक उपन्यासों और यथा सम्भव अन्यान्य समीक्षकों के ग्रंथों, साहित्यिक और समीक्षात्मक पत्रिकाओं आदि का संकलन करना है। इस संकलन के लिए पुस्तक प्रकाशकों और विक्रेताओं, महाविद्यालय और सरकारी-गैरसरकारी पुस्तकालयों की मदद लेना निहित है। कौन-सा सहायक ग्रंथ उपयोगी होगा उसकी सूची बना कर उसका संकलन करना प्रविधि के इस चरण के अधीन है।

2. द्वितीय चरण में संकलित सामग्री यानी आलोच्य उपन्यासों और सहायक ग्रंथों और पत्रिकाओं का गम्भीरता के साथ अध्ययन, चिंतन, विश्लेषण, संक्षिप्त नोट लेखन और तत्पश्चात् नूतन सत्य-शोधन की ओर उन्मुख होना। इस क्रम में पहले से प्राप्त तत्त्वों के आलोक में शोधित सत्य का पुष्टिकरण करना है। बिना पुष्टिकरण के शोध क्रम में प्राप्त नूतन सत्य और नूतन रहस्यों की विश्वसनीयता संशय में रहेगी। सम्मुख आए संशयों को दूर करने में प्राप्त सफलता ही शोध की विश्वसनीयता अभिप्रमाणित करेगी।

3. शोध में तभी वैज्ञानिक-परीक्षण हो सकता है, जब सजगता के साथ, सभी संदर्भित पक्ष या पक्षों को विवेचित करते हुए समस्त शंकाओं का समाधान प्राप्त करने की अदम्य चेष्टा और प्रयास में गम्भीरता होगी और आलोचना की उचित प्रविधि का चयन होगा— आलोचना प्रविधि का चयन भी इसी चरण में आवश्यक होगा। शोध की गम्भीरता शोध की सफलता है— इसे ध्यान में रखना भी प्रविधि में शामिल है।

4. चतुर्थ चरण में संदर्भित साहित्य का पुनर्मूल्यांकन करना, नूतन तत्त्वों की खोज करना, उनको पुष्ट करना, शोध निष्कर्ष की ओर अग्रसर होना और उनकी प्राप्ति से समाज को क्या उपलब्धि होगी यह देखना, परखना और विवेचित करने का लक्ष्य है। पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता इस लिए है ताकि विगत के अनुशीलन के क्रम में जो तत्त्व रहस्य ही रह गए, उनका रहास्योद्घाटन किया जा सके। इस कार्य में समय-समय पर लिए गए विषय के मर्मज्ञों, विशेषज्ञों, आलोचकों आदि से विमर्श करना भी शामिल है, ताकि कोई संशय शेष न रह जाए।

5. पंचम चरण में गहन शोध की प्रक्रिया अपना कर शोध की प्रामाणिकता, विश्वसनीयता और उद्देश्य की स्थापना करनी है। इसके लिए समाज की स्थिति का भी आकलन करना ताकि समाज में मानव की सोच, रुचि, प्रकृति, व्यवहार, आचरण, विचार, पारिवारिक सम्बंध, नाते-रिश्ते की पवित्रता, भाषा, स्त्री-पुरुष सम्बंध में आए बदलावों और भिन्नताओं को जाना जा सके। इस विस्तृत विवेचना से ही शोध के उद्देश्य की स्थापना होगी।

संभावित अध्यायीकरण

प्रथम अध्याय

रामकथा का उद्गम, विकास और प्रसार

क. रामकथा का उद्गम और भारत में प्रसार

- ख. रामकथा का विदेशों में प्रसार
- ग. रामकथा के विभिन्न स्वरूप
- घ. अन्य धर्मों या सम्प्रदायों में रामकथा

द्वितीय अध्याय

गोस्वामी तुलसीदास का कृतित्व और व्यक्तित्व और उनके 'राम' का दूसरे प्रमुख रामकथाकारों के 'राम' से एक तुलनात्मक अध्ययन

- क. गोस्वामी तुलसीदास का कृतित्व और व्यक्तित्व
- ख. गोस्वामी के 'राम' और प्रमुख रामकथाकारों के 'राम' का तुलनात्मक अध्ययन
- ग. गोस्वामी तुलसीदास के राम के चरित्र की विशेषता और विशिष्टता
- घ. सीता, भरत, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, बाली, रावण, मन्दोरी, विभिषण आदि प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण

तृतीय अध्याय

तुलसीकृत रामचरितमानस का परिचय और इसके रचनाकाल में भारतीय समाज और परिवार

- क. गोस्वामी तुलसीदास और तुलसीकृत रामचरितमानस का परिचय
- ख. रामचरितमानस के रचनाकाल में भारतीय समाज की स्थिति
- ग. रामचरितमानस के रचनाकाल में भारतीय परिवार की स्थिति
- घ. समाज और परिवार के सम्बंध में तुलसी और कबीर की मान्यताएँ

चतुर्थ अध्याय

शोध के लिए चयनित सामाजिक उपन्यासों में सामाजिक और पारिवारिक विसंगतियाँ

- क. वर्तमान समाज और परिवार पर भूमण्डलीकरण के प्रभाव से जीवन मूल्यों में आई गिरावट
- घ. पारिवारिक सम्बंधों की पवित्रता का ह्रास और बढ़ती दूरियाँ, तनाव और अवसाद
- ख. सामाजिक सम्बंधों में बढ़ता भौतिकवाद
- घ. बाजारवादी संस्कृति से समाज और परिवार पर पड़े कुप्रभाव

पंचम अध्याय

समाज और परिवार के लिए रामचरितमानस में प्रबंधन के सूत्र और उनकी प्रासंगिकता तथा उपयोगिता

- क. समाज के संदर्भ में रामचरितमानस में प्रबंधन के सूत्र
- ख. परिवार के संदर्भ में रामचरितमानस में प्रबंधन के सूत्र
- ग. समाज के संदर्भ में रामचरितमानस में प्रबंधन के सूत्रों का वर्तमान समाज के संदर्भ में प्रासंगिकता और उपयोगिता

घ. परिवार के संदर्भ में रामचरितमानस में प्रबंधन के सूत्रों का वर्तमान समाज के संदर्भ में प्रासंगिकता और उपयोगिता

शोध-निष्कर्ष

ग्रंथों की सूची

क. आधार ग्रन्थ

1. तुलसीकृत रामचरित मानस, गीता प्रेस, गोरखपुर
2. कालिया रवीन्द्र, 17 रानडे रोड, ज्ञानपीठ, 18-इंस्टीच्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नई दिल्ली-3
3. कमल कुमार, पासवर्ड, सामयिक प्रकाशन, नेताजी सुभाषचन्द्र मार्ग, दरियागंज, नई दिल्ली-2
4. शर्मा राजू, विसर्जन, राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, अंसारी रोड, दरियागंज, नयी दिल्ली-2
5. सौरभ प्रदीप, मुन्नी मोबाइल, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, दिल्ली-2
6. ममता कालिया, दौड़, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नयी दिल्ली-2
7. तेतरवे दिलीप, एक कालखंड की यात्रा, 2014, यथार्थ प्रकाशन, नयी दिल्ली
8. शर्मा लता, सही नाप के जूते, भारतीय पुस्तक परिषद्, नई दिल्ली-91
9. शक्ति प्रकाश, हजारों चेहरे ऐसे, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नयी दिल्ली-2

ख. सहायक ग्रन्थ

1. कवितावली
2. तुलसीकृत विनय पत्रिका
3. तुलसीकृत कृष्ण गीतावली
4. बरवैय रामायण
5. दोहावली
6. भरत मिलाप
7. छंदावली रामायण
8. छप्पय रामायण
9. राममुक्तावली
10. पदबंद रामायण
11. तुलसीदास जी की बानी
12. सं. भोलानाथ तिवारी, तुलसी शब्द सागर : हरिगोविंद तिवारी, हिंदुस्तान एकाडेमी, इलाहाबाद
13. हिंदी महाकाव्य का स्वरूप, डॉ. शम्भूनाथ सिंह, हिंदी प्रकाशन पुस्तकालय, वाराणसी

14. हजारीप्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका, 2016, राजकमल प्रकाशन, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-2
15. हजारीप्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, राजकमल प्रकाशन, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-2
16. शुक्ल, रामचंद्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, श्रीप्रकाशन, दरियागंज, नयी दिल्ली-2
17. डॉ.नगेन्द्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, 1973, मयूर पेपर बैक्स, नोएडा- 201301
18. प्र.सं. डॉ. धीरेंद्र वर्मा, हिंदी साहित्य कोश, भाग-1 एवं भाग-2, ज्ञानमण्डल लि., वाराणसी-1
19. कौशिक शिव शरण, दसवें दशक के हिंदी उपन्यास और भूमंडलीकरण, अध्ययन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, मुरारी लाल स्ट्रीट, दरिया गंज, नयी दिल्ली-2
20. मैनेजर पाण्डेय, उपन्यास और लोकतंत्र, प्रथम संस्करण 2013, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नयी दिल्ली-2
21. डॉ.ई.विजय लक्ष्मी, उपन्यासों में सरोकार, सं. 2012, राधाकृष्ण प्रकाशन, अंसारी मार्ग, दरियागंज, नयी दिल्ली-2